

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-2>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ТОJIYEV Baxtiyor Boqiyevich

Surxondaryo viloyati

Qiziriq tumanidagi

43-maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617066>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA 4K KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari qalamga olingan. Unda o'quv dasturlarini muvofiqlashtirish, o'quvchilarning faolligi, tabaqalashtirilgan o'qitish, 4K ko'nikmalarini baholash va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishning ahamiyati ko'rsatilgan. Maqola eng yaxshi tajribalarni umumlashtirish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini shakllantirishda darslarini loyihalash va o'tkazish uchun keng qamrovli asosni taklif qilingan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, 4K ko'nikmalari, o'quv dasturlari, muvofiqlashtirish, o'quvchilarning faolligi, differentsial ko'rsatmalar, formativ baholash, kasbiy rivojlanish, 4K texnologiyasi, o'quv natijalari.

НАВЫКИ 4К У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье изложены возможности формирования навыков 4К у учащихся начальной школы. В нем подчеркивается важность согласования учебных программ, вовлеченности учащихся, дифференцированного обучения, оценки навыков работы с 4К и профессионального развития учителей. В статье предлагается комплексная схема разработки и проведения уроков по формированию навыков 4К у учащихся младших классов путем обобщения передового опыта.

Ключевые слова: начальное образование, навыки 4К, учебная программа, координация, вовлечение учащихся, дифференцированное обучение, формирующее оценивание, профессиональное развитие, технология 4К, результаты обучения.

4K SKILLS FOR ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS FORMATION POSSIBILITIES

ANNOTATION

In this article, the possibilities of forming 4K skills in elementary school students are outlined. It highlights the importance of curriculum alignment, student engagement, differentiated instruction, 4K skills assessment, and teacher professional development. The article proposes a comprehensive framework for designing and conducting lessons in the formation of 4K skills in elementary school students by summarizing best practices.

Keywords: elementary education, 4K skills, curriculum, coordination, student engagement, differentiated instruction, formative assessment, professional development, 4K technology, learning outcomes.

Shaxsning ma'naviy-axloqiy madaniyatini shakllantirishga qo'yiladigan hozirgi zamon talablarini amalga oshirish muammolari dinamik xarakterga ega bo'ib, ijtimoiy tuzum taraqqiyoti bilan bog'liqdir. Har bir inson, jamiyat va umuman jamiyat uchun zamonaviy hayotning tobora murakkablashib borayotgani muammolarimizni hal qilishning murakkab va ko'p qirrali bo'lishi kerakligini anglatadi. Tenglik va erkinlik, individuallik va jamiyat, an'ana va innovatsiya, avtokratiya va demokratiya o'rtasidagi muvozanatni izlashda yanada yaxlit echimlarni topishni o'rganishga arziydi. Universal echimlar yo'q va bo'lishi ham mumkin emas.

Boshlang'ich ta'lim davrida bola ong ostida olamni anglash, tasavvur va bilimlar poydevorini tiklash pallasi bo'lgani uchun ham nozik e'tibor talab etadi. Ayni shu pallada bola o'zida "o'quvchi shaxsi"ni yaratadi, maktabga va ta'lim olishga nisbatan qiziqishni, mehrni tuyadi, ilm yo'lidagi kelgusi natijalar uchun kuch to'plashni boshlaydi.

Ma'lumki, Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan vazifalarga muvofiq ilg'or xorijiy tajribalar asosida 1-4-sinf darsliklari yangidan "4K" modeli asosida tayyorlandi. "4K" modelidan foydalanish ko'plab sinovlardan o'tgan. Bu zamonaviy yondashuv Singapur, Xitoy, Angliya, Finlandiya, Estoniya kabi ta'limi ilg'or mamlakatlar o'quvchilarda 4K tamoyilini o'z ichiga olgan XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishga muvafaqqiyatli amalga oshirilib kelinmoqda. SHuningdek, PISA, PIRLS kabi xalqaro reytinglarda yuqori o'rinlarni egallagan davlatlar ta'limida o'quvchilarda "4K"ni o'z ichiga olgan muloqot, tadqiqot, yaratuvchanlik kabi ko'nikmalarga alohida urg'u berilgan va shuning uchun ham ular xalqaro reytinglarda katta natijalarga erishishyapti [1].

Mamlakatimiz boshlang'ich sinflarida tadbiiq etilgan yangi tajribada o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi, o'z fikrini erkin bayon eta olishiga ko'proq ahamiyat beriladi. Bu metodologiya bolalarning har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, to'rt asosiy kompetensiyalarni o'z ichiga oladi.

Kollaborasiya - o'quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o'quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o'zaro qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini o'rganishga ko'maklashadi.

Kommunikativlik - o'quvchilarning boshqalar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. O'quvchilar o'z fikrlarini aniq va ravshan ifodalash, suhbatdoshni tinglash va tushunish, ma'lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishni o'rganadilar.

Kreativ fikrlash - ijodiy fikrlash va yangilik qilish qobiliyatini rivojlantiradi. O'quvchilar o'z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo'llashni o'rganadilar, innovasion yechimlar ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

Kritik fikrlash - ushbu metodologiya o'quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o'z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. O'quvchilar muammolarga analitik nuqtai nazardan yondashishni o'rganadilar va mantiqiy fikrlash asosida o'z nuqtai nazarini shakllantiradilar.

Ushbu muhim kompetensiyalarni rivojlantirishni istasak, o'quv jarayonini bolalar uchun qiziqarli va foydali tarzda tashkillashtirishimiz kerak. Maktabdagi har bir dars o'quvchilar faqat fan mazmunini o'zlashtiradigan emas, balki mustaqil bilim oladigan va qobiliyatini rivojlantiradigan jarayondir. Umuman, bu yangiliklar yanada samarali, zamonaviy va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhitini yaratishga xizmat qilib, o'quvchilarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, ularga chuqur bilim va malakalar berish uchun zamin yaratadi [3].

Boshlang'ich sinflarda "4K" kompetensiyalari rivojlanishida ta'lim muhitining holati, o'quv jarayonini tashkil etish usullari, kasbiy ko'nikmalarni o'rgatish va o'qitish texnologiyalari va usullari, o'quvchilar bilan o'zaro munosabatlar shakllariga e'tibor qaratishimiz kerak. "4K" kompetensiyalarini baholash masalalariga ham ijodiy yondashish kerak, lekin shu bilan birga oqibatlar, foyda va xavflarni baholash, eng muhimi, o'z ishingiz natijalari uchun javobgarlikni unutmaslik kerak. An'anaviy ta'lim muammolarni ketma-ket hal qilishni o'rgatadi, ularni boshqariladigan vazifalarga ajratadi. Ammo zamonaviy jamiyatlarda bu etarli emas.

Hozirgi vaqtda keng dunyoqarashga ega bo'lish, turli bilim sohalaridagi g'oyalarni sintez qilish va noaniq aloqalarni kashf qilish ancha muhimroqdir. An'anaviy ta'lim o'quvchining individual harakatlariga va yutuqlarni individual baholashga tayanadi. Zamonaviy sharoitda bu etarli emas.

Bugungi kunda o'rta ta'limi muassasalarida simulyatorlar, manekenlar va onlayn trenerlardan foydalanishni o'z ichiga olgan dizayn, vaziyatni tahlil qilish va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan ta'lim modeli ustuvor hisoblanadi. O'quv jarayonini tashkil etishda ierarxiya hamkorlikka yo'l qo'yishi kerak, o'qituvchilar va o'quvchilarni ta'lim jarayonining hamkori sifatida tan olish kerak.

Differentsial tarzda o'qitish masalasiga ham javob berish zarurati tug'iladi. Bundan tashqari, ta'lim tizimlari turli yoshdagi odamlarning individual qobiliyatlari va ehtiyojlarini qondirishi muhimdir. Ta'lim jarayonini moslashtirish kerak. An'anaviy ta'lim bizni dunyoni diskret idrok etishga o'rgatadi, o'quvchilar kasb va mutaxassisliklarga bo'linadi, o'qituvchilar o'quv fanlariga, kasbiy modullarga bo'linadi, dunyo bilan o'zaro aloqa o'quv va ishlab chiqarish amaliyoti bilan chegaralanadi.

Shaxsiy rivojlanish kontseptsiyasini moslashtirish ta'lim muhiti V.A.Yasvinning fikriga ko'ra, kasbiy ta'lim tashkilotida bunday muhitni yaratish bo'lajak mutaxassis shaxsini rivojlantirish uchun pedagogik jihatdan yaratilgan tashkiliy, texnologik va fazoviy-sub'ekt sharoitlari, shuningdek tasodifiy omillar ta'sirida yuzaga keladigan imkoniyatlar majmuasini loyihalashni o'z ichiga oladi [2].

Shunday qilib, "4K" kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha faoliyatni tashkil qilish uchun shaxsiy rivojlanish ta'lim muhitining bir nechta tarkibiy qismlarini hisobga olish kerak:

- tashkiliy-texnologik,
- fan-fazoviy,
- ijtimoiy.

Tashkiliy-texnologik komponent kasbiy ta'lim amaliyoti o'quvchilarning o'quv faoliyatini tashkil etishning yangi shakllarini va faoliyatning yangi usullarini va ta'lim natijalarini qo'llab-quvvatlovchi baholashni o'z ichiga olishi kerakligini nazarda tutadi [5].

Bunday darslarning maqsadi tanqidiy va ijodiy fikrlash (ijodkorlik), muloqot va hamkorlikni shakllantirish va rivojlantirish uchun makon yaratishdir. Bu shuni anglatadiki, kasbiy yo'nalishning ta'lim holati ma'lum, hozirgi vaqtda noan'anaviy tarzda tuzilgan. Bunday sinflarda qo'llaniladigan vazifalarning asosiy xususiyatlari [6]:

- o'quv vazifasi bir yoki bir nechta mumkin bo'lgan echimlarni o'z ichiga oladi;
- o'quv vazifasining markazi yoki mini-loyiha yoki nostandart vositalar yordamida qandaydir mahsulotni yaratish/konstruktsiya qilish;
- o'quv vazifasi berilgan kasbiy muammo doirasida qisqacha tavsiflangan syujetni ishlab chiqish imkoniyatini beradi;

- o'quv vazifasi avtonom yoki juftlik ishlari uchun kichik vazifalarni ajratish mumkin bo'lgan guruhda ishlashni o'z ichiga oladi;

- o'quv vazifasi ochiq manbalarda (masalan, ish beruvchining veb-saytida) kerakli ma'lumotlarni mustaqil izlashni talab qiladi;

- o'quv vazifasi boshqa fanlar va professional modullardan ma'lumotlarni qidirish va ulardan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin.

Bunday vazifalar kasbiy ta'lim holatining mohiyatini mustaqil ravishda o'rganish imkoniyatini beradi. Bu ish uchun, jumladan, turli ta'lim darajasiga ega bo'lgan o'quvchilar uchun keng maydon ochadi. O'quvchilar "4K" kompetensiyalarini rivojlantirishi mumkin bo'lgan vazifalarni ishlab chiqish va darslarni o'tkazish uchun bunday vazifalar va sinflarning xususiyatlarining allaqachon mavjud tavsiflarini hisobga olish kerak. Masalan, ijodiy topshiriq va ijodiy darsning xususiyatlari [4]:

- o'quvchilar o'rtasida motivatsiyani yaratish (katta falsafiy savol berish, ish beruvchidan talab va ularning kasbiy rivojlanishi nuqtai nazaridan istiqbollarni ko'rsatish);

- o'quvchilar orasida tanlovning o'zgaruvchanligi;

- belgilangan yechim algoritmining yo'qligi;

- bir nechta to'g'ri echimlarga ega bo'lish;

- kasbiy faoliyatning turli sohalaridan bilim va malakalar jamlangani;

- qaror qabul qilishda majburiy muhokama qilish;

- ishning guruh shakli;

- o'z mahsulotni guruh sifatida ishlab chiqish;

Ishlab chiqilgan dars quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

- darsni olib boruvchi o'qituvchi uchun ma'lumot;

- o'quvchilar uchun muammoli kasbiy vaziyat va tegishli loyiha, tadqiqot yoki eksperiment tavsifi;

- dars rejasi;

- guruhlarining sinfdagi ishini tashkil qiluvchi va o'quvchilarga ta'lim mustaqilligini ko'rsatish va rivojlantirish imkoniyatini beruvchi guruh ish materiali;

- o'quvchilar uchun tarqatma materiallar;

- pedagogik kuzatish jarayonida baholash varaqasi.

"4K" modeliga asoslangan innovasion yondashuv maktablarda qo'llash uchun alohida sharoitlar talab etmaydi. Masalan, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyati savol-topshiriqlar bilan, muloqot ko'nikmasi esa savol-topshiriqlar va mashg'ulotlar orqali rivojlanadi.

Qanday bo'lmasin, yangi turdagi vazifalar bilan ishlashda o'qituvchi va o'quvchining roli an'anaviy darsdagidan farqli ravishda taqsimlanadi [4]:

- o'quvchilar reja, hajm va shakllarni tanlashda mustaqillikka ega bo'ladilar;

ish va o'qituvchi tegishli vazifani tanlash orqali mustaqillikni ko'rsatish imkoniyatini beradi;

- o'quvchilar bir-biriga o'qituvchi vazifasini bajarib, juftlik yoki guruh bo'lib ishlashlari mumkin;

- o'qituvchi mustaqil ishlaydigan jamoalar uchun maslahatchi bo'lib, ularning samarali ishlashini qo'llab-quvvatlaydi;

- o'quvchilar o'z-o'zini baholash vositalaridan foydalangan holda dars natijalarini ham, ish jarayonini ham baholashda ishtirok etadilar.

O'qituvchi nafaqat professional natijalarni baholash, balki "4K" kompetensiyasining shakllanishi va rivojlanishini kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday monitoring guruh darajasida ham, individual darajada ham amalga oshirilishi mumkin.

O'tmishdagi tahlil va baholash tizimlari o'quvchilarni XXI asrda zarur bo'lgan ko'nikmalarni egallashga undamaydi. Baholash insonlar, ayniqsa, yoshlar hayotiga ta'sir qiladi. Shuning uchun baho qimmatli va samarali fikr-mulohaza shaklida bo'lishi va shakllantiruvchi bo'lishi kerak.

Ta'lim va baholash tizimi buzilmasligi, balki qiziquvchanlik, ijodkorlik va hamkorlikni rivojlantirishga yordam berishi, shuningdek, o'quvchilarning xatolarga yo'l qo'yib, o'rganishiga imkon berishi muhimdir. Shunday qilib, "4K" kompetensiyalarini shakllantirishni boshlash uchun har bir fanni o'rganish, o'quv dasturini tahlil qilish jarayonida ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muloqot va hamkorlik qanday namoyon bo'lishi mezonlarini (xulq-atvor xususiyatlarini sanab o'tish) yoki tematik reja tuzish va kompetensiyalarni o'rgatish uchun qanday mavzular va necha soatdan foydalanish mumkinligi misolida hal qilish (bu tizimli bo'lishi kerak), o'quv vaziyatlari orqali o'ylash, o'quvchilar uchun mos o'quv vazifalarini shakllantirish, texnologiyalarni tanlash, tarqatma materiallarni ishlab chiqish, jarayonning o'zini tashkil etish. sinfda va mazmunli qayta aloqa shaklida formativ baholashni o'tkazish zarurdir.

Shaxsiy rivojlanish ta'lim muhitining predmetli-fazoviy komponenti [5] ta'lim tashkiloti doirasida tegishli fazoviy echimlarni (makonni rayonlashtirish, "ochiq" devorlar, ofislarni loyihalash, norasmiy o'zaro ta'sir qilish uchun joylarning mavjudligi, foydalanish mumkin bo'lgan ustaxonalarni yaratish, va hokazo) "4K" kompetensiyalarini o'qitishni rag'batlantiradi. Ushbu komponent ta'lim yo'nalishlarini individuallashtirish va o'quvchilarning qobiliyatlari va moyilliklarini rivojlantirishni ta'minlaydigan rivojlangan infratuzilma bilan ifodalanishi kerak. Bu o'quvchilarning ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, loyihalash, modellashtirish, ratsionalizatsiya qilish, operativ maket, maketlarni yaratish, shuningdek, o'quv xonalari, laboratoriya va ustaxonalarda kasbiy mahoratini oshirish uchun yetarli, ko'p funksiyali va qulay moddiy bazaning mavjudligini o'z ichiga oladi.

Shaxsiy rivojlanish ta'lim muhitining ijtimoiy komponenti - bu ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining munosabatlari, aloqalari va o'zaro ta'siri maydoni. O'quvchilar olimpiadalari, tanlovlar, jumladan, faol o'quvchilar va yoshlar jamoat tashkilotlari o'rtasidagi norasmiy muloqot kabi sinfdan tashqari tarbiyaviy ishlar ham "4K" kompetensiyalarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega.

Ushbu texnologiyadan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlari quyidagi xususiyatlarni o'z ichiga olishi kerak:

- o'quv topshirig'i bir nechta yechimga ega;
- muammoni nostandart usulda hal qilish;
- topshiriq bir guruh o'quvchilar tomonidan bajariladi;
- muammoni hal qilish uchun ochiq ma'lumot manbalaridan foydalanish;
- tegishli o'quv fanlari bo'yicha bilimlarni birlashtirish;
- ta'lim tashkilotidagi darslarda ham, uy vazifalarini bajarishda ham axborot-kommunikatsiya

texnologiyalaridan foydalanish.

"4K" kompetensiyalarini shakllantirishning ushbu texnologiyasi o'quvchilarning aniq bilimlariga asoslanmagan vazifalarni ishlab chiqishga asoslangan bo'lib, bu o'quvchining kirish ma'lumotlariga nisbatan tanqidiy munosabatini aniqlashga imkon beradi, balki uning ega bo'lish darajasini emas. o'quv materialini o'zlashtirdi. Ushbu turdagi topshiriqlardan foydalanish o'quvchining salohiyatini oshirishga, olingan bilimlarni birlashtirishga va mustaqillikni rivojlantirishga imkon beradi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Бацунов С.Н., Дереча И. И., Кунгурова И. М., Слизкова Е. В. Современные детерминанты развития soft skills // Концепт. 2023. №4. С. 198–207. DOI 10.24 422/МСИТО.2018.4.12 367. (in Russ.).
2. Umarov B. The Cramming Method Is an Important Tool for Forming Learner Communicative Competence. Historical Experience, International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR), 2021/2, p. 91-94
3. Umarov B. Educational Development And "Future Skills". The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2021/1, p. 78
4. Компетенции «4К»: формирование и оценка на уроке: Практические рекомендации / авт.-сост. М. А. Пинская, А. М. Михайлова. - М.: Корпорация «Российский учебник», 2019. - 76, [4] с.
5. Компетенции «4К»: средовые решения для школы. Практические рекомендации: учебно-методическое пособие / сост. М. А. Пинская, А. М. Михайлова. — М.: Российский учебник, 2020. - 95, [1] с.: ил.
6. Мироненко Е. С. Компетенции XXI века vs образование XXI века // Вопросы территориального развития. 2019. № 2 (47). С. 34-36. DOI: 10.15 838/tdi.2019.2.47.4

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 2-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz